

**ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА С
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ В РОМАНЕ А. ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ
«EL ASEDIO»**

**FEATURES OF TRANSLATION OF PASSIVE VOICE FROM SPANISH TO
RUSSIAN IN A. PEREZ-REVERTE'S NOVEL "EL ASEDIO"**

ПАЛИЙ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
*кандидат педагогических наук, доцент,
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».*

PALI IULIA VLADIMIROVNA,
*candidate of pedagogical sciences, associate professor,
FSAOU HE "Sevastopol State University".*

Статья посвящена анализу страдательных конструкций и особенностей их перевода с испанского языка на русский в романе Артуро Перес-Реверте «El Asedio». Определяются способы передачи пассивного залога с испанского языка на русский. В ходе исследования применялись сравнительно-сопоставительный метод, метод контекстуального анализа. Рассмотрены различные подходы к интерпретации категории состояния в испанском языке. Проведен анализ способов передачи страдательного залога с испанского языка на русский на примере испаноязычного художественного текста XX века, изучены их функциональные особенности. Доказано, что наиболее распространенными способами перевода испанских страдательных конструкций являются перевод страдательным причастием, возвратным глаголом и при помощи действительного залога в зависимости от коммуникативной цели.

The article is devoted to the analysis of passive constructions and the peculiarities of their translation from Spanish into Russian in Arturo Perez-Reverte's novel "El Asedio". The methods of transferring passive voice from Spanish to Russian are determined. In the course of the study, the comparative method, the method of contextual analysis were used. Various approaches to the interpretation of the category of state in the Spanish language are considered. The analysis of the ways of transmitting the passive voice from Spanish to Russian is carried out on the example of a Spanish-language literary text of the twentieth century, their functional features are studied. It is proved that the most common ways of translating Spanish passive constructions are translation by a passive participle, a reflexive verb and using a valid voice, depending on the communicative purpose.

Ключевые слова: *категория состояния, страдательный залог, переводческие трансформации, грамматические конструкции, причастие.*

Key words: *category of state, passive voice, translation transformations, grammatical constructions, participle.*

Современные лингвисты имеют разные взгляды относительно существования грамматической категории состояния в испанском языке. Большинство испанистов (В.С. Виногорадов, О.К. Васильева-Шведе) признают существование грамматической категории состояния испанского глагола и выделяют пять форм состояния: активное, пассивное,

среднее, обратное и взаимное. Между тем испанские грамматисты, такие как Ф. Ласаро Каррето, С. Хили и-Гайя, отрицают существование категории состояния и признают только одно состояние – активное, а остальные формы состояния считают лишь семантическими интерпретациями или синтаксическими трансформами активных конструкций.

В связи с многообразием подходов к изучению такого грамматического явления как состояние, существуют различные интерпретации категории состояния:

- состояние – это грамматическая категория, которая представлена оппозицией трех форм состояния – активного, пассивного и среднего [6].

- состояние – это грамматическая категория, которая представлена оппозицией двух форм – активной и пассивной (при этом местоименная форма не является специфической формой состояния, а распределяется между активом и пассивом).

- среди сторонников оппозиции двух форм состояния есть такие, которые считают противопоставление активного и среднего состояний более уместным, чем оппозицию актив – пассив [7].

- категория состояния представлена оппозицией пяти состояний – активного, пассивного, среднего, обратного и взаимного [1, с. 166].

В свою очередь А.В. Залеснова говорит о том, что центр, ядро пассива образуют две пассивные конструкции:

- причастная конструкция – сочетание глагола *ser* и пассивного причастия;

- местоименная конструкция – сочетание рефлексивного местоимения *se* и глагола в форме активного состояния [3, с. 35].

Исследователей испанского глагола (В.С. Виноградов [2], О.К. Васильева-Шведе [1]) отмечают, что местоименные конструкции используются значительно чаще, чем причастные. Это происходит, потому что местоименной конструкции, в отличие от причастной, свойственно выражение низшей степени пассивности, поскольку направленность действия на субъект осуществляется с меньшей силой.

Таким образом, в испанском языке существует два центральных способа передачи страдательного залога: причастный и местоименный. Широкое распространение имеет конструкция «*estar + причастие*», которую многие лингвисты относят к основному способу передачи пассива.

Сравнительно недавно в испанском языке появилась конструкция «*estar + siendo + participio*», которая все чаще начала встречаться среди средств передачи залогового значения в текстах современного испанского языка. Значительной чертой, которая свойственна только данной конструкции, является ее ярко выраженное видовое значение, где вид преобладает над временным значением.

В детективном романе Артура Переса-Реверте «Осада, или Шахматы со смертью» параллельно идут две линии: эпоха Наполеоновских войн и место Испании в этих исторических событиях; расследование жестоких убийств в прибрежном городке Кадисе. С помощью пассивных конструкций автору удается отвести внимание читателя от исполнителя действия, тем самым описывая яркие сцены морских баталий, осаду города и цепочку убийств, которые предстоит раскрыть.

Конструкция «*estar + participio*» имеет самое большое распространение в тексте романа среди средств выражения пассивности. Автор использует ее для выражения состояния персонажей, предметов, процессов, которые имеют заверченный характер. Эквивалентный перевод является наиболее распространенным способом передачи страдательного залога на русский язык [4]. Например, при помощи глагола «быть» и страдательного причастия:

«*Estaba previsto que antes de la puesta de sol, si el viento no era adverso, se hicieran ocho disparos sobre Cádiz: cuatro bombas inertes rellenas con plomo y arena, y cuatro provistas de carga explosiva*» [8, с. 211]. «А ведь **было предусмотрено** и условлено заранее, что по Кадису

будет выпущено восемь зарядов: четыре бомбы со свинцом и песком и четыре разрывные гранаты» [5, с. 213].

Данная конструкция активно участвует во всех сюжетных линиях романа. Не исключением стала и криминальная часть романа, расследование серии убийств. Страдательные конструкции являются выразительным средством, демонстрирующим насилие над жертвой:

«*Los cadáveres están picados de bayonetazos y hay regueros de sangre parda, apenas coagulada, tiñendo la tierra arenosa*» [8, с. 107]. «Недавно подсохшая кровь на **колотых** штыковых ранах запеклась сгустками, пропитала песчаную почву» [5, с. 106].

В данном примере переводчик применил полную грамматическую замену, что привело к перестройке синтаксической структуры предложения. При переводе пассивная конструкция выступает в роли определения, что влечет за собой еще одну грамматическую трансформацию: замену частей речи. Поэтому на русский пассивный залог передан при помощи прилагательного «колотых».

В тексте встречаются и альтернативные средства выражения страдательного залога, вызывающие большой интерес. Самой яркой из них является конструкция «*estar+siendo+Participio*».

«*Son viejas piezas de artillería de seis pies de longitud y más de media tonelada de peso, traídas desde El Puerto de Santa María y destinadas a encajarse sobre las cureñas de sistema Gribeauval que están siendo colocadas y trincadas en sus emplazamientos*» [8, с. 210]. «Вывезенные из Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, эти старые орудийные стволы – каждый шести футов в длину и больше полутонны весом сейчас будут устанавливать на лафеты системы Грибоваль, **уже размещенные и укрепленные на позициях**» [5, с. 212].

Переводчик использовал полную трансформацию предложения, так как у данной конструкции нет соответствия в русском языке. Пассивная конструкция, представленная двучленной формой без агенса, находится в придаточном предложении и относится к обстоятельству места определительной части главного предложения. При переводе использованы два причастия совершенного вида и добавление наречие «уже», которое указывает на окончательное завершение действия. Это добавление объясняется тем, что конструкция «*estar + siendo + participio*» по своей форме выражает незаконченное действие, и переводчик, исходя из контекста, прибегнул к данной трансформации.

«*El ancla ya está siendo trincada en la amura, y la embarcación se inclina con garbo sobre su banda de babor, deslizándose limpiamente por el agua del fondeadero*» [8, с. 358]. «**Якорь выбран и уложен на борту, в носовой его части.** «Кулебра», заложив изящный крен на левый борт, благополучно соскальзывает с места стоянки» [5, с. 360].

Переводчик применил членение, в результате которого синтаксическая структура предложения оригинала преобразовалась на две предикативные. Страдательная конструкция выполняет функцию предикативной структуры первого предложения. Для передачи на русский язык переводчик прибегнул к ряду трансформаций: добавлению и смысловому развитию. При переводе было использовано опущение наречия «*ya*», что было скомпенсировано в переводе конструкции.

Анализ способов перевода пассивной конструкции с глаголом «*estar*» показал, что наиболее распространен эквивалентный перевод и перевод действительным залогом.

Причастная «*ser + participio*» конструкция встречается в тексте значительно реже, чем конструкция с глаголом *estar*. Анализ предложений показал, что самым распространенным способом передачи причастной конструкции на русский является перевод безличными или неопределённо-личными предложениями:

«*Es una prenda de bayeta parda, tan modesta como el resto de la ropa. La chica ha sido identificada como sirvienta de un ventorrillo situado junto al camino del arrecife, a medio trecho entre la Puerta de Tierra y la Cortadura*» [8, с. 11]. «Шалька – из тонкой и редкой шерстяной

ткани, дешевенькая, как и вся прочая одежда девушки, которую, кстати, уже опознали: это служанка с постоялого двора, что на полпути от Пуэрта-де-Тьерра к Кортадуре» [5, с. 11].

В данном примере переводчик изменил синтаксическую структуру оригинала, объединив два предложения. Это помогло избежать сухой информативности изложения при переводе, раскрывая связь между двумя предложениями.

При передаче страдательного залога на русский язык наиболее частотным видом трансформации является субстантивация:

«*Fue educada por su padre para vivir con la conciencia de lo que es; y esto le permite adoptar siempre, ante cualquier homenaje masculino, una actitud cortés, algo ausente*» [8, с. 156]. «Отцовское **воспитание** научило ее жить, отчетливо сознавая: что есть – то и есть, а потому она всегда умеет принимать знаки мужского внимания вежливо, но несколько рассеянно» [5, с. 159].

В испанском варианте представлена трехчленная пассивная конструкция с имплицитным объектом действия. Данная конструкция не соответствует синтаксической структуре русского языка и требует трансформации. Поэтому субъект, выраженный существительным «*padre*», на русский передан прилагательным «отцовское», а объект действия представлен местоимением «*ее*». Пассивная конструкция, в свою очередь, передана существительным «воспитание».

Таким образом, при переводе страдательного залога были использованы различного рода трансформации, среди них чаще всего встречались смысловое развитие, замена частей речи, перестановка членов предложения, добавление и опущение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильева-Шведе О.К. Теоретическая грамматика испанского языка. Морфология и синтаксис частей речи. М.: Высш.школа. 1990. 300 с.
2. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка: Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. 4-е изд. М.: Книжный дом «Университет». 2000. 432 с.
3. Залеснова А.В. Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические особенности конструкций с пассивным значением в современном испанском языке: дис... кандидат филолог. наук. Киев. 1999. 174 с.
4. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М.: Международные отношения. 1980. 167 с.
5. Перес-Реверте А. Осада, или Шахматы со смертью: роман; [пер. с исп. А. С. Богдановского]. М.: Эксмо. СПб.: Домино. 2011. 720 с.
6. Cohen D. El aspecto verbal. Madrid: Sintesis. 1998. 294 p.
7. Lázaro C.F. Estudios de lingüística. Barcelona: Crítica. 1980. 251 p.
8. Pérez-Reverte A. El asedio. Madrid: Alfaguara. 2010. 736 p.

© Палий Ю.В., 2022.